

DOI:

ФЕМІНІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

В.О. Колоколова, студентка

науковий керівник – канд. соціол. наук, доц. Колотова Л.В.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Сьогодні питання фемінізму в суспільстві стоїть гостро, тому вивчення цього питання є актуальним через пандемію COVID-19, а також активне розповсюдження радикальних ідей фемінізму у соціальних мережах. Багато людей важко розрізняють фемінізм та ненависть до чоловіків, що також стає новим приводом для полеміки.

Сучасні науковці визначають поняття «фемінізм» як спектр ідеологій, політичних і соціальних рухів, спрямованих на розширення політичних, економічних, особистих і соціальних прав для жінок і подолання сексизму. Передумовами до формування фемінізму були: пригнічення жінок, їхня юридична неповноцінність, економічна неспроможність, фізична ослабленість, дискримінація з боку чоловіків у сфері освіти.

У фемінізмі існує дві течії: радикальна та ліберальна. Прихильники радикального фемінізму вважають, що в суспільстві існує основана на чоловічому началі структура влади та підкорення і що ніякі значущі реформи суспільства не змінять положення жінок, отже, мети можна досягти лише через руйнування усієї системи. Прихильники ж ліберального фемінізму, навпаки, вважають, що гендерної рівності досягти можливо, й роблять це за допомогою правових та політичних реформ. Вони вважають, що жінка може стати рівною із чоловіком, йдучи шляхом своїх дій та рішень.

За спрямованістю інтересів фемінізм умовно поділили на п'ять хвиль.

Перша хвиля фемінізму була датована 1848 роком, коли в місті Сенека-Фоллз пройшов з'їзд із захисту прав жінок під гаслом «Всі жінки і чоловіки створені рівними». На з'їзді була прийнята «Декларація почуттів», яка порушувала такі важливі питання, як рівноправність жінок в правах власності, шлюбі, вільному виборі професії, одержанні повноцінної освіти тощо. Авторками цього документа були Елізабет Кеді Стентон і Лукреція Мотт. Перші феміністки вважали, що встановлення юридичної рівності з чоловіками має ліквідувати залежність жінки і принести благо суспільству в цілому.

Боротьба жінок за право голосу торкнулася не лише Європи, а й України. Перші прояви жіночого руху спостерігалися на Наддніпрянщині, де сформувалось «Товариство допомоги вищій жіночій освіті», засноване в Харкові 1840 року як відгалуження всеросійських жіночих та громадських організацій, які виборювали право доступу жінок до вищої освіти. Їхні дії привели до того, що жінки Наддніпрянської України, хоча й на короткий період, здобули можливість вступати до університетів.

Але вже у 60–80-ті рр. ХХ століття феміністки другої хвилі поставили проблему необхідності глибинних перетворень культури, акцентувавши питання про вільну, автономну жіночу особистість. Ураховуючи зміну впливу, можна сказати, що друга хвиля змінила напрямок фемінізму з політичного напрямку на особистісний. Порушувались питання: життя без дітей й чоловіка, жінка як самостійна одиниця.

Уже в третій хвилі відбулося переосмислення ідеї гендеру в цілому. Феміністки пропонували відмову від сприйняття жінок (і чоловіків) як однорідної групи, що розділяє подібні переживання, інтереси.

Що стосується четвертої хвилі фемінізму, то вона бере свій початок орієнтовно з 2008 року і триває до середини 2020 року. Основним ореолом розповсюдження інформації є Інтернет, ця хвиля є квірною, інтерсекціональною, сексуально-позитивною, бодіпозитивною, характеризується боротьбою з сексизмом, мізогінією і насильством проти жінок.

З настанням другої половини 2020 року була відокремлена нова течія фемінізму, що пов'язана із світовою пандемією COVID-19. У зв'язку з карантинними вимогами чоловіки й жінки були вимушені більшість часу проводити вдома, а деякі з них навіть втрачали роботу. За цей період у Франції рівень домашнього насильства зріс на 30%, у Британії – на 20%, і серед жертв жінки становлять 95% постраждалих. Важливим також є те, що під час ізоляції саме на плечі жінок лягла більша частина домашнього господарства, через що самореалізація й освіта відійшли на другий план. Низка країн ввела закони, які допомагають у регулюванні цього питання, але вони, на жаль, не змінюють свідомість людей, й жінки все ще залишаються незахищеною верствою. Тому головною турботою фемінізму зараз знов стає питання рівності прав, боротьба із чоловічим шовінізмом й припинення насилля з їхнього боку.

Хоча люди вважають, що ідеї фемінізму не так актуальні у наш час, як раніше, це не робить їх менш значущими. Велика кількість фільмів, літератури та серіалів присвячується ідеям гендерної рівності, історії фемінізму та жінкам як особистостям. Однією з компаній, що підтримує та спонсорує зйомки фільмів за цією темою, є Netflix, де можна ознайомитись з такими картинами, як «The Alienist», «Anne with an «E»» та «Enola Holmes».

Отже, завдяки своїй боротьбі жінки домоглися виборчого права, права займати державні посади, права на працю та рівну платню, права на власність, права на декрет для себе та чоловіків, права на тілесну автономію та недоторканність, рівність у шлюбі, отримання освіти та багато іншого. І хоча зараз вже фемінізм майже не бореться за конституційні права, а більше відстоює моральні права, його внесок залишається великим. Жінки продовжують активно боротися з насильством, нерівністю на роботі, у науці, а також висвітлюють проблеми сексизму, які й досі існують у світі.